

ALTERNATIVAS NO MANEJO DO PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO PRIMÁRIO NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA: REVISÃO DE LITERATURA

Thiago Soares Silva Braz – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – thiagobraz96@gmail.com

Henrique Pereira da Silva Neto – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – henrique.neto09@gmail.com

Heloisa Silva Costa – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – helosc29@gmail.com

Wellyton Kely Pereira Santos – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – wellytonkps@gmail.com

Giovana Marinho Apinagé Santos – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – giovanamarinho6@gmail.com

Nyrla Yoshie Yano Gomes – Universidade Estadual do Pará – unicip@gmail.com

INTRODUÇÃO: O pneumotórax espontâneo primário (PEP) consiste no acúmulo de ar no espaço pleural associado à restrição da expansibilidade e da função pulmonar, quando não há etiologia óbvia e na ausência de doença pulmonar subjacente. A incidência na população pediátrica é menor que em adultos, mas a recorrência em crianças é mais elevada, mas que varia conforme o método de tratamento. As sociedades americana, britânica e europeia possuem guidelines para o diagnóstico e manejo de pneumotórax em adultos, mas ainda não há diretrizes específicas para a população pediátrica. **OBJETIVOS:** Reunir as principais considerações sobre o manejo do pneumotórax espontâneo primário na população pediátrica. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura a partir de revisões sistemáticas e meta-análises encontradas na plataforma PubMed, datados entre 2015 e 2025, utilizando o descritor “pneumothorax and pediatric” e considerando os idiomas português e inglês. **RESULTADOS:** O objetivo do tratamento é a completa reexpansão pulmonar, removendo o ar do espaço pleural, eliminando os sintomas e prevenindo complicações e a recorrência do pneumotórax. A observação com oxigenoterapia por máscara facial em PEP pequeno com estabilização clínica pode acelerar a absorção de ar em 3-4 vezes, além de corrigir a hipóxia, mas essa conduta não previne a recorrência. A aspiração por agulha é menos invasiva, tem custo baixo, mas a tração do cateter é comum durante o procedimento e aproximadamente metade das crianças apresentam recorrência do pneumotórax com necessidade de toracostomia. A conduta cirúrgica reduz a recorrência pela ressecção apical das bolhas (bulectomia) e pleurodese, sendo as indicações: vazamento de ar prolongado (5 dias ou mais), recorrência do PEP e PEP bilateral. O padrão-ouro cirúrgico é a toracoscopia videolaparoscópica (VATS), pois gera menor trauma cirúrgico, preserva a função torácica, possui menor tempo de internação, além de dor pós-operatória mínima e do ganho estético. A toracotomia se restringe a situações de extrema necessidade, como na dificuldade de visualização via VATS. A recorrência está mais associada ao número e distribuição das bolhas no primeiro episódio e não ao tamanho do pneumotórax, sendo que, nesses casos, a VATS com bulectomia apical e pleurodese em até 48h reduz a recorrência do pneumotórax na população pediátrica. **CONCLUSÃO:** Necessita-se de uma classificação sólida para pneumotórax pediátrico devido às variações do tamanho do tórax, pois as modalidades de tratamento podem sofrer grande influência da extensão do pneumotórax, bem como guidelines específicos para a faixa etária pediátrica.

PALAVRAS-CHAVE: pneumotórax espontâneo primário, população pediátrica, manejo.

REFERÊNCIAS:

AKER, C.; SELIN ONAY, M.; CANSEVER, L. Pneumothorax and pneumomediastinum in children. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahi Derg. v. 32, p. 37-42, 2024. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25755. PMID: 38584791; PMCID: PMC10995689. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38584791/>. Acesso em: 08 mar. 2025.

NOH, D. et al. Recurrence of primary spontaneous pneumothorax in young adults and children. Interact Cardiovasc Thorac Surg. v. 2, p. 195-199, 2015. doi: 10.1093/icvts/ivv104. Epub 2015 Apr 29. PMID: 25924869. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25924869/>. Acesso em: 08 mar. 2025.

YOUSUF, S.; CARDENAS, S.; REZAEI, F. Pediatric pneumothorax: Case studies and review of current literature. *Respir Med Case Rep.* v. 34, 2021. doi: 10.1016/j.rmcr.2021.101548. PMID: 34820257; PMCID: PMC8602041. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820257/>. Acesso em: 08 mar. 2025.